

Lucia MIHĂILĂ

doctorandă, Unviversitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău

Marketingul educațional și piața serviciilor educaționale

Rezumat: *Articolul abordează problema diversității pieței serviciilor educaționale oferite copiilor și părinților. Autoarea valorifică marketingul ca o resursă de promovare a instituțiilor educaționale, și nu numai.*

Cuvintele-cheie: *educație, imagine, marketing, piață, servicii.*

Abstract: *The article addresses the issue of the diversity of educational services targeted at children and parents. In particular, the author capitalizes on marketing as a resource for the promotion of educational institutions and more.*

Keywords: *education, image, marketing, market, services.*

În societatea contemporană, educația reprezintă un proces complex, care implică decizii nu doar de asigurare a calității și a continuității activităților prestate, dar care are implicații asupra viitorului indivizilor, organizațiilor și societății, în ansamblu. Rolul educației în societatea bazată pe cunoaștere este unanim recunoscut de toți subiecții care participă în calitate de furnizori sau receptori de educație: preșcolari, elevi, studenți, adulți, cadre didactice și manageriale, angajatori, reprezentanți ai administrației publice.

Direcțiile de acțiune ale marketingului în sfera educației presupune o cercetare aprofundată a pieței, adaptarea ofertei la cerere, ceea ce înseamnă nu doar edificarea unei educații centrate pe beneficiarul serviciilor

educaționale, ci și conceperea, testarea unor programe de studii și specializări care să fie solicitate, recunoscute pe piață. Astfel, în mediul competitiv actual, instituțiile de învățământ pun accentul pe managementul calității, recunosc însemnătatea tot mai mare a serviciilor pe care le oferă și, în consecință, se concentrează pe nevoile și așteptările formabililor. Pentru a obține performanță, o instituție de învățământ trebuie să identifice aspectele relevante pentru clienții săi și, în rezultat, să le propună o ofertă pe măsura expectanțelor. În particular, în această nouă piață, factorii decizionali din educația timpurie sunt încurajați să examineze cu mare atenție nevoile clienților – copii și părinți, cu scopul de a le satisface cu precizie.

Astfel, pentru a răspunde cerințelor beneficiarilor sistemului de învățământ, instituția întreprinde măsuri în vederea identificării, cunoașterii necesităților și chiar anticipării acestora, lucru ce poate fi realizat prin analiza pieței educaționale – locul de întâlnire a cererii cu oferta educațională și cu serviciile specifice domeniului. Investigarea nevoilor și a cererii consumatorilor de servicii educaționale reprezintă primul pas al activității de marketing, în timp ce esența marketingului este satisfacerea cererii și creșterea portofoliului de consumatori de servicii. Cercetarea pieței educaționale constă în adunarea, procesarea, măsurarea informațiilor provenite din mediul extern referitoare la componentele care o alcătuiesc. Similar pieței clasice, elementele ce caracterizează piața educațională sunt: cererea, oferta și concurența. În accepțiunile cele mai frecvente, piața reprezintă o formă de organizare a schimbului de bunuri și servicii, bazat în special pe existența prețului; desemnează un ansamblu coerent, un sistem sau o rețea în care sunt uniți prin legături de interdependență, dar și prin raporturi de opoziție, furnizorul/prestatorul și beneficiarul (clientul), fiecare urmărindu-și propriile interese și obiective.

Particularizând, piața serviciilor educaționale reprezintă acel ansamblu consistent și coerent de componente educaționale, care se constituie într-un sistem sau într-o rețea națională, oferindu-le membrilor societății rezolvarea și/sau satisfacerea necesităților de natură educațională, a intereselor profesionale, a dorințelor și opțiunilor de învățare, de perfecționare, de afirmare, atât la nivel individual, cât și colectiv. În această piață acționează legea cererii și ofertei de capital uman. Totodată, elementele definitorii ale unei piețe cuprind și legislația, reglementările, normele, tradițiile, dar și prejudecățile participanților [1].

Piața educațională poartă un caracter de "quasi market" – pe de o parte, există opțiunea de alege pentru client, dar resursele financiare nu parcurg traseul obișnuit de la client la vânzător, ci, de regulă,

sunt alocate de diverse autorități educaționale (guvern, comunitate locală, familie etc.). De asemenea, datorită specificului pieței serviciilor, conceptele de *cerere și ofertă* trebuie aplicate cu maximă prudență în educație, deoarece intervenția statului în acest domeniu este activă, după cum dorințele, interesele, așteptările, prejudecățile indivizilor au un rol însemnat.

Între piața educației și piața muncii se atestă o corelație strânsă. Aceasta din urmă este una dintre cele mai importante piețe ale economiilor contemporane; piața care captează, potențează și recompensează investițiile efectuate pe piața educației. Referindu-ne la piața educației, consumatorul – elevul, studentul etc. – este perceput ca produs educațional, iar unitatea de învățământ – ca instituție furnizoare de absolvenți, asemeni unei fabrici cu producție de masă.

Strategiile de marketing educațional aplicate în învățământul preșcolar sunt diverse, adaptate la particularitățile beneficiarilor. De ce strategiile de marketing sunt actuale pentru sistemul de educație? Deoarece orientarea social-economică este capitalistă și principiile, regulile, strategiile țin de o societate capitalistă, la temelia căreia activează principiul concurenței. În acest sens, aplicarea strategiilor eficiente de marketing educațional în învățământul preșcolar vor scoate în prim plan furnizorii competitivi, în măsură să asigure servicii educaționale de calitate, apropiindu-se la maxim de așteptările clienților (părinți, elevi, studenți etc.).

Marketingul este termenul întrebunțat cu prisosință în cazul activităților care apar la interferența dintre organizație și clienții săi, provenind inițial din conceptul de *pieță* (market) – locul destinat încheierii de tranzacții (sau schimburi) reciproc avantajoase între cumpărători și vânzatori. Scopul activității de marketing, ca disciplină, este de a influența, a determina clienții să facă alegerea în favoarea organizațiilor specialistului în marketing, și nu a unor comercianți de pe piață. În această ordine de idei, specialiștii în marketing trebuie să le ofere clienților ceea ce vor să cumpere, la prețuri care să reflecte valoarea banilor cheltuiți [1]. În literatura de specialitate, marketingul are și alte accepțiuni: a acționa pe piață, dezvoltând produse și servicii, distribuindu-le acolo unde este nevoie de ele celor care le așteaptă și care sunt dispuși să plătească pentru ele [3].

Prin marketing, instituțiile se adaptează și se racordează la piață în mod creativ, productiv și profitabil. Cercetătorul V. Manole [Apud 1] consideră că cele mai importante specializări ale marketingului social sunt marketingul educațional, marketingul cultural, marketingul rutier, marketingul în domeniul sănătății, marketingul ecologic, marketingul electoral, marketin-

gul sportiv, marketingul ecleziastic [3]. Apărut destul de recent, conceptul de *marketing* a fost precedat de alte filozofii de afaceri:

- Orientarea către producție – perioadă de timp dominantă în condițiile de piață, în care cererea depășea cu mult oferta, astfel că fabricanții se îngrijeau să asigure o producție stabilă [2].
- Orientarea către produs – fabricanții își concentrează atenția și eforturile către produs, intenționând să ofere un produs ideal, dorit de majoritatea consumatorilor. Această decizie din partea producătorilor nu se baza pe diferențele de gusturi și necesități între diferiți clienți și consumatori.
- Orientarea către vânzări – generată (prin vânzarea personală) și stimulată (prin reclamă) de nevoile vânzătorului, nu de ale cumpărătorului. În această perioadă, firmele încercau să ofere produse cu caracteristici date, determinându-l pe client să se adapteze la ele.
- Orientarea către consumator – pornind de la următoarea premisă: clienții sunt destul de inteligenți și știu ce doresc, această abordare identifică nevoile și cerințele unui anumit grup de clienți și prețul pe care sunt dispuși să-l plătească. În consecință, organizațiile își adaptează activitățile pentru a satisface nevoile și cerințele respective la un preț corespunzător [3].

Astfel, la etapa actuală, marketingul capătă conotații suplimentare, fiind un concept complex, cu caracter integrator, multidimensional, specific economiei de piață, cu repercusiuni majore în activitatea oricărei organizații/instituții, indispensabil în atingerea performanțelor. Deși, deseori, este echivalat cu publicitatea sau campaniile de promovare, care au obiectivul de a orienta produsul educațional spre clienți neinformați sau nehotărâți, conceptul de *marketing* este diferit de orientarea pe vânzări.

Particularizând, marketingul cere o viziune aparte asupra naturii relației dintre organizație și clienții săi. Este o relație de schimb permanent între două părți, care au propriile interese și obiective [5]. Astfel, marketingul este tratat, în aspect teoretic, dar și ca o activitate practică, drept un instrument esențial al managerului în procesul de conducere, precum și o artă de aplicare a principiilor, metodelor și tehnicilor la condițiile specifice ale pieței și organizației, în vederea obținerii celor mai bune rezultate, precum și a evitării/diminuării riscurilor.

Marketingul educațional reprezintă acea ramură a marketingului social care urmărește maximizarea rezultatelor procesului de instruire a elevilor, studenților, adulților. Este o nouă concepție cu privire la

desfășurarea activităților educaționale, ca ”expresie a prospectării și perfecționării mijloacelor prin care învățământul poate utiliza posibilitățile sale de integrare și influențare a societății. În acest domeniu, piața este reprezentată de nevoia manifestă sau latentă a copiilor și studenților, familiei și societății, de educare a tinerețului concomitent cu înzestrarea lui cu deprinderi și cunoștințe utile societății moderne” [4].

În aceeași ordine de idei, marketingul educațional are ca scop elaborarea și aplicarea strategiilor și a programelor de formare prin evaluarea corectă și reproiectarea acestora, corelându-le cu transformările de pe piața muncii, având drept obiectiv formarea beneficiarilor educației în concordanță cu interesele generale și cu tendințele societății contemporane. El poate fi definit ca: descrierea, implementarea și evaluarea unui plan de învățământ, având în vedere relația de schimb între instituție și clienții săi. Acest scop este atins printr-o serie de măsuri:

- prospectarea cerințelor sociale;
- investigarea aspirațiilor și opțiunilor individuale ale beneficiarilor;
- creșterea adaptabilității învățământului la cerințele societății;
- satisfacerea aspirațiilor individuale și educaționale; evaluarea periodică continuă a sistemului de învățământ, pentru a întreprinde pașii solicitați în vederea satisfacerii cererii pe baza descoperirii necesităților.

În concluzie: Pornind de la premisa că educația este obligatorie, nicio instituție de învățământ nu poate forța alegerea în favoarea sa. Or, clientul este în drept și liber să aleagă, în funcție de obiectivele, interesele, aspirațiile sale. De aceea, dependența școlii de libertatea de alegere mobilizează și concentrează eforturile la nivel de management și marketing, pentru a adapta programul educațional la nevoile în schimbare și așteptările beneficiarilor.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Avram D.A. Marketing educațional – în sistem descentralizat. Pe: <http://promep.softwin.ro/promep/news/show/4185>
2. Băcanu B. Organizația publică. Teorie și management. Iași: Polirom, 2018.
3. Cătoiu I. (coord.) Cercetări de marketing. București: Uranus, 2021.
4. Petrescu P., Șirinian L. Management educațional. Cluj-Napoca: Dacia Educațional, 2021.
5. Westwood J. Planul de marketing pas cu pas. București: Retrop & Straton, 1999.